

Mémoire De Stage 2024

Présenté par:

Maxime Groslegiat

2CEL

Tuteur: Stéphane Lorchel

Résumé

Dans le cadre de ma troisième année de licence en science de la Terre à l'université Lyon 1, un stage en entreprise privée est demandé pour valider l'année (les modalités d'évaluation du stage valent pour 15 crédits UCTS). J'ai donc réalisé un stage qui a commencé le mardi 12/03/2024 et qui a terminé le 07/06/2024. Ce stage a été suivi dans une entreprise qui aborde les différentes thématiques de l'hydrogéologie appliquée au domaine immobilier. Cette entreprise se prénomme 2CEL. Durant celui-ci, différentes missions m'ont été confiées, du traitement de data en bureau au travail de terrain sur les différents chantiers du moment. J'ai travaillé sur différentes thématiques de l'entreprise que nous verrons dans la partie introduction. Principalement, j'ai gardé un fil conducteur sur mon travail qui est l'étude de nappe. Nous verrons plus en détail en quoi consiste cette étude. Durant celui-ci, j'ai appris de nombreuses choses sur les différentes thématiques abordées. J'ai aussi découvert le travail de terrain, les réunions avec les différents clients, les imprévus, la gestion d'une entreprise.

Logo Université, Observatoire de
Lyon :

Logo de l'entreprise/bureau
d'étude :

Table des matières

Résumé	1
Table des matières	2
Remerciements	3
Introduction.....	4
Etude des niveaux de nappe.....	5
Introduction	5
Géologie et paramètres principaux	5
Recherches bibliographiques.....	6
Mise en place et fonctionnement de sondes piézométriques automatiques.....	6
Traitement des données	8
Eurocode 7 et Coefficient de Montana/hydrologie	9
Etude n°1 : Francheville (69340) : Relation avec la Pluviométrie.....	11
Etude n°2 : Vaise (69009) : Relation avec les Crues de la Saône.....	13
Etude n°3 : La Verpillière (38290) : Comparaison à des piézomètres de références	15
Missions annexes.....	17
GMI (Géothermie Minime Importance).....	17
Forage (technique marteau fond de trou) et Airlift	17
Vidéo de forage.....	18
Conclusion	19
Bibliographie.....	20
Lexique	21
Annexes	22

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers M.Lorchel pour m'avoir offert l'opportunité enrichissante de réaliser mon stage au sein de son entreprise. Ce fut une expérience exceptionnelle, au cours de laquelle j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques, acquérir de nouvelles compétences et découvrir de nouveaux horizons professionnels. Je suis reconnaissant envers chacune des personnes rencontrées par le biais de l'entreprise pour leur accueil chaleureux, leur encadrement bienveillant et leur patience dans l'explication des tâches. Son soutien constant m'a permis de m'épanouir dans mon rôle et de contribuer au mieux à vos projets. Cette expérience restera gravée dans ma mémoire comme une étape fondamentale de mon parcours académique et professionnel. Merci encore pour cette opportunité inestimable.

Introduction

J'ai donc réalisé un stage dans l'entreprise 2CEL, pourquoi cette entreprise ? J'ai découvert lors de mon premier semestre de troisième année de licence en Science de la terre, l'hydrogéologie. Cette matière a été comme un déclencheur et je savais que je voulais réaliser mon stage autour de ce domaine. Lors des cours, j'ai acquis un vocabulaire, des connaissances techniques qui m'ont permis de mieux appréhender mon stage. Malgré toutes ces connaissances théoriques, je ne connaissais pas réellement comment pourrait servir l'hydrogéologie, l'étude des eaux souterraines pour un domaine appliqué. 2CEL et plus particulièrement M. Lorchel m'a permis de découvrir cette facette de l'hydrogéologie appliqué au domaine de l'immobilier principalement.

2CEL est un cabinet d'étude, de conseil et d'expertise en hydrogéologie et en géothermie. Stéphane Lorchel est un hydrogéologue qui s'occupe de différents dossiers et à différentes missions. L'entreprise à plusieurs champs d'action, les études de niveaux de nappes avec la détermination des différents niveaux caractéristiques d'une nappe pour la réalisation d'un projet immobilier. LA GMI (géothermie minime importance) permet d'extraire de l'énergie du sous-sol présente au sein de la terre ou d'une nappe d'eau souterraine afin de la restituer à l'aide d'une pompe à chaleur. Stéphane Lorchel est spécialiste de la géothermie en nappe superficielle, il existe aussi la géothermie en sonde. M.Lorchel est aussi expert judiciaire, c'est-à-dire qu'il réalise des expertises judiciaires sur des terrains qui sont soumis à des procès. Lors de ces trois mois de stage, j'ai pu découvrir tous ces différents domaines d'application de l'hydrogéologie. J'ai travaillé sur différents dossiers dans différentes parties de la France. Mon axe principal de travail a été sur le domaine des estimations de niveau de nappe et de niveaux caractéristiques de nappe.

Nous allons voir dans un premier temps l'étude des niveaux de nappes et l'estimation des niveaux caractéristiques sur différents dossiers apprécier les différents paramètres qui peuvent varier. Dans un second temps, nous verrons toutes mes missions annexes qui me semblent importantes et qui ont une importance pour comprendre au mieux l'hydrogéologie appliquée. Tout le lexique spécifique à l'hydrogéologie ou lexique compliqué sera notifié par un « * » et aura sa définition dans la partie lexique en page 21.

Etude des niveaux de nappe

Introduction

L'étude des niveaux de nappe* est très importante dans l'hydrogéologie appliquée pour l'immobilier. Chaque projet immobilier a besoin d'une étude de nappe au préalable de la construction pour définir certains niveaux caractéristiques de la nappe (Euro code 7 que nous verrons après).

Tout d'abord pour comprendre comment une nappe, un aquifère* évolue. Il faut comprendre la géologie et l'hydrologie du lieu. Ces études nous vont nous permettre de comprendre l'évolution de la nappe à travers les saisons et les perturbations météorologiques exceptionnelles.

Pour comprendre comment réaliser une étude de niveaux de nappe nous allons voir pas à pas les différentes étapes pour en réaliser une et dans un deuxième temps nous verrons plusieurs cas d'études de niveaux de nappe que j'ai réalisé durant mon stage avec des problématiques différentes.

Géologie et paramètres principaux

La géologie va définir de nombreux paramètres et donc les infrastructures que devront mettre en place, plus tard, les foreurs lors de la réalisation d'un puits ainsi que de la pompe en fonction du débit que la nappe peut délivrer. Il est primordial de connaître la lithologie des terrains dans laquelle se trouve la nappe que l'on veut étudier. Pour cela, nous utilisons différents outils informatiques comme les sites *Géoportail* et *Infoterre*. Ces sites nous permettent d'accéder à la carte géologique, de connaître et de comprendre la lithologie des terrains et de comprendre les paramètres généraux du terrain ou la nappe s'y trouve. En voici les trois principaux qui nous intéressent :

- La porosité est l'ensemble des vides d'un matériau, ces vides sont remplis par des fluides (souvent en %).
- La perméabilité (K), mesure l'aptitude à laisser traverser un fluide sous l'effet d'un gradient de pression ou d'un champ de gravité (en m/s).
- Le coefficient d'emmaganisement (S) représente la quantité d'eau libéré sous une variation unitaire de la charge hydraulique, c'est-à-dire sous l'effet d'une baisse du niveau d'eau. Il conditionne l'emmaganisement de l'eau souterraine mobile dans les vides du réservoir (sans unité).

En annexe 1 se trouve un tableau de valeur des perméabilités en fonction des différents terrains. Ensuite, avec cette perméabilité, on peut en déduire le coefficient S et la porosité d'un milieu. Je tiens à rappeler que pour l'instant, nous sommes dans une phase

d'approximation et d'apprentissage du terrain. Les valeurs qui en découlent n'en sont aucunement les vraies, mais nous permettent d'avoir un premier ordre d'idée et de grandeur.

Recherches bibliographiques

La recherche bibliographique des ouvrages* alentour au projet est une étape importante pour commencer à avoir une connaissance plus précise du terrain. Pour réaliser cela, nous utilisons différents outils/sites internet pour obtenir ces informations. Nous utilisons dans un premier temps l'outil *Infoterre* qui recense tous les ouvrages dans la zone que l'on veut étudier. Cela nous permet donc de récupérer les différentes coupes lithologiques des ouvrages aux alentours de notre projet. Les coupes nous donnent des informations précises sur la lithologie du sous-sol. Cette étape nous permet aussi d'avoir nos premières informations sur les niveaux statiques (un niveau statique est mesuré lors de la réalisation d'un ouvrage). Toutes ces informations des ouvrages alentour vont nous permettre d'affiner nos approximations et d'avoir en tête les différentes lithologies qu'on devrait rencontrer, le niveau statique moyen. Cette étape vient en complément de la coupe lithologique du forage réalisé au droit du projet.

Nous arrivons à la fin de la phase dite de bibliographie, à n'importe quel moment de l'étude nous serons peut-être amenés à revenir chercher des informations sur les différentes banques de données pour compléter notre étude. Maintenant, nous allons passer à l'étude réelle de la nappe au droit du projet/site.

Mise en place et fonctionnement de sondes piézométriques automatiques

Cette étape primordiale de l'étude de nappe est la partie de la récupération de données de niveaux statiques grâce à des sondes piézométriques à enregistrement automatique. Durant mon stage, j'ai utilisé les sondes Levelogger v4 et v5 ainsi que les Barologger v4 et v5 de la marque « Solinst ».

Figure 1 : Photo de sondes à enregistrement automatique

Sur la photo nous avons donc nos deux sondes, une sonde Levellogger qui va être immergée et qui va mesurer les niveaux d'eau. Les niveaux d'eau sont mesurés en fonction de la charge hydraulique qui varie. Le Barologger quant à lui n'est pas immergé et va mesurer la pression atmosphérique. De plus sur cette photo, on remarque le piézomètre qui abrite les sondes et son système de fermeture qui est une bouche à clé. Voici un schéma pour comprendre le placement des sondes dans un piézomètre.

Figure 2 : Schéma explicatif du positionnement des sondes dans un piézomètre

Les sondes sont programmables via un logiciel. Nous pouvons calibrer l'acquisition des données avec un pas de temps défini ainsi qu'une heure de début et une heure de fin prédéfinie. Ces automates permettent l'acquisition de données automatiquement, mais n'exempte pas la mesure manuelle à la sonde piézométrique. Souvent lors d'une campagne de mise en place d'une sonde automatique qui dure en moyenne un an, nous relevons un niveau statique à la mise en place, 1 voir 2 durant l'année et un dernier lors de la remontée des sondes. En annexe 2 se trouve une photo d'une sonde piézométrique manuelle. Durant cette phase longue, le bureau d'étude travaille sur d'autres dossiers et tourne comme ça jusqu'à la remontée des sondes pour ensuite passer à la phase de traitement des données.

Traitement des données

Le traitement des données des sondes récupérées dans les piézomètres est une étape « super » importante, c'est cette étape qui va nous donner à la fin notre chronique piézométrique pour déterminer ensuite les fameux niveaux exceptionnels et les niveaux caractéristiques de l'Eurocode 7. Pour réaliser cela, nous utilisons un logiciel de compensation des données du Levellogger avec un Barologger. C'est-à-dire que le logiciel va lisser, va compenser le niveau d'eau mesuré par des données de pression atmosphérique. Par exemple, si nous ne compensons pas les données, nous avons des données qui sont plus incertaines et qui peuvent varier énormément (dû à des événements météorologiques ponctuels). La compensation avec le Barologger permet de lisser les données et d'avoir une évolution de la nappe plus logique. Après compensation, nous traçons notre chronique piézométrique* qui correspond à un graphique du niveau de la nappe en fonction du temps. En voici un exemple :

Figure 3 : Chronique piézométrique sur un dossier à Belleville-En-Beaujolais.

La chronique piézométrique est le graphique final de l'étude de nappe. A la suite de cette étape, nous étudions quels facteurs extérieurs peuvent rentrer en compte pour faire varier la nappe. Ici, on parle donc de la pluviométrie et de l'hydrologie, l'évolution des niveaux des cours d'eau. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment nous traitons toutes ces informations et comment on arrive à définir des niveaux caractéristiques selon la norme Eurocode 7.

Eurocode 7 et Coefficient de Montana/hydrologie

Pour comprendre la recherche des facteurs extérieurs, nous allons voir dans un premier temps l'Eurocode 7 et les niveaux caractéristiques. Voici un schéma explicatif des principaux niveaux :

Figure 4 : Représentation schématique des niveaux caractéristiques selon l'Eurocode 7

On retrouve ici plusieurs niveaux caractéristiques :

- EE : Niveau exceptionnel, en théorie jamais atteint.
- EH : Niveau des hautes eaux, niveau atteint avec une récurrence de 50 ans
- EF : Niveau Fréquent, niveau atteint 1 % du temps sur 50 ans
- EB : Niveau moyen

Ces niveaux sont très importants pour bien comprendre l'évolution de la nappe. Pour essayer de les déterminer, il faut comprendre quel(s) facteur(s) extérieur impactent fortement la nappe et nous pourrons donc en fonction de ce facteur déterminer ces niveaux caractéristiques.

La pluviométrie est un élément majeur dans l'évolution du niveau statique, beaucoup de nappes sont régies par la pluviométrie. Pour avoir les données de pluviométrie, nous récupérons les données des stations météorologiques sur le site *InfoClimat*. Grâce à cela, nous pouvons comparer les différentes pluies en fonction de notre chronique piézométrique et arriver à un coefficient d'impact de la pluie sur le niveau de la nappe : quelle variation de la nappe par mm de précipitation. Lorsque l'on a ce facteur, nous allons utiliser les coefficients de Montana. Ce sont des coefficients différents en fonction de la géographie où l'on se place. Ils sont déterminés par les stations météorologiques de références et évoluent au fil du temps. Ces coefficients nous permettent de calculer l'intensité d'une pluie mm/min. Ensuite avec une pluie d'une durée déterminée nous pouvons calculer la hauteur de précipitations tombée avec une fréquence que l'on veut (une pluie décennale, centennale...). Pour les études, nous avons pris en général des pluies qui durent 6h, 10h et 24h. En annexe 3 se trouve le tableau des coefficients de Montana de la métropole de Lyon. Pour terminer, nous connaissons donc le niveau moyen de la nappe grâce à nos données de sondes. Nous connaissons la hauteur de pluie tombée pour une fréquence de 50 ans et nous connaissons l'impact de la pluie sur la nappe. Nous avons donc une hauteur d'eau de la nappe en fonction de la pluie tombée que l'on rajoute à la valeur moyenne de notre chronique piézométrique et nous avons notre niveau EH. Le niveau des plus hautes eaux sera considéré avec une pluie centennale. Le niveau EE est généralement donné à +0,5 m au-dessus du NPHE (NPHE = Niveau des plus hautes eaux).

L'évolution du niveau des rivières/fleuves est un facteur important pour les nappes qui bordent un cours d'eau. Même principe que pour la pluviométrie : on regarde l'impact qu'ont les crues d'une rivière sur la nappe, on dégage donc un coefficient entre les deux. On récupère ensuite les données sur 50 ans si l'on peut, depuis une station hydro. Les données se trouvent sur le site *Hydroportail*. Les stations hydrologiques les plus importantes précisent des niveaux des cours d'eau selon diverses fréquences de retour. Ce sont donc ces données qui nous permettent, en fonction du coefficient de relation nappe/rivière défini ci-avant, de déterminer l'incidence des crues d'une rivière.

Pour mieux comprendre tout cela, nous allons à présent voir quelques études de cas sur lesquelles j'ai travaillé durant mon stage (Ici nous allons voir trois cas concrets avec chacun une thématique différente, mais durant mon stage j'ai réalisé de nombreuses autres études avec des résultats moins explicites que ceux-ci.).

Etude n°1 : Francheville (69340) : Relation avec la Pluviométrie

Pour ce projet, une grande propriété privée va être vendue pour un complexe immobilier au 31 rue Bellissen à Francheville. Il nous a été demandé de déterminer les niveaux caractéristiques de la nappe. D'après la carte géologique de Lyon (n°698) au 1/50 000^{ème}, dont un extrait est donné en annexe 4, le projet est situé au droit des nappes alluviales fluvio-glaciaires wurmiennes (FGx3), reposant sur le substratum gneissique des Monts du Lyonnais. Les matériaux en place sont essentiellement sablo-argileux, avec une faible porosité et une valeur de perméabilité faible. Il n'y a pas de rivière assez importante et assez proche du site qui aurait un impact significatif sur la nappe.

Pour ce dossier, la mise en place des sondes a été faite le 28/03/2023 et la relève des sondes a été réalisée le 28/03/2024. La sonde a été programmée pour récupérer des données toutes les heures (en annexe 5 voici le début du tableau de données pour exemple). Ici nous avons donc pas de rivière qui pourrait impacter notre nappe donc nous partons sur un facteur unique qui est la pluviométrie. Voici la chronique piézométrique réalisée en corrélation avec la pluviométrie.

Figure 5 : Chronique piézométrique avec la pluviométrie

On remarque bien la corrélation entre la quantité de pluie tombée et l'évolution du niveau de la nappe. Maintenant, nous allons déterminer le coefficient d'évolution de la nappe en fonction de la hauteur de précipitations. En annexe 6 se trouve le tableau des valeurs prises en compte. On trouve une élévation de la nappe de 1,52 cm par mm de précipitations. Cela reste une moyenne, mais grâce à cela nous allons pouvoir déterminer la suite avec les coefficients de Montana. Francheville se trouve dans la métropole de Lyon alors nous utilisons les coefficients de Montana de la métropole de Lyon.

coef de Montana pour une pluie de 30' à 24h			Durée de la pluie				T (années)	incidence (en cm) des précipitations (en mm) sur la nappe		
T (années)	a	b	6	10	24	Heures minutes		1	2	3
1	4,733	0,667	34	40	53	hauteur de précipitation (en mm)	1	51	61	81
2	6,224	0,682	40	48	63		2	62	73	96
5	8,426	0,697	50	59	76		5	76	89	116
10	10,000	0,704	57	66	86		10	87	101	131
50	15,598	0,721	81	93	119		50	123	142	181
100	16,857	0,716	90	104	133		100	137	158	203

EB (en m NGF)	229,42	Niveau d'étiage (en m NGF)	228,4
---------------	--------	----------------------------	-------

Réurrence de l'événement (en années)	Niveau de la nappe (en m NGF)			Réurrence de l'événement (en années)	Niveau de la nappe (en m NGF)		
Q10	230,3	230,4	230,7	Q10	229,3	229,4	229,7
Q50	230,6	230,8	231,2	Q50	229,6	229,8	230,2
Q100	230,8	231,0	231,4	Q100	229,8	230,0	230,4

Figure 6 : Tableau regroupant les coefficients de Montana et les valeurs finales des niveaux de nappe (formule coefficient de Montana en annexe 3).

A partir de ce moment-là, pour finaliser et visualiser au mieux les différents niveaux caractéristiques, nous mettons tout cela sur différents graphiques, les graphiques se trouvent en annexe 7. Nous prenons en général la pluie de 10h pour notre étude. Cela reste une pluie assez longue, mais qui reste raisonnable. Les autres valeurs nous donnent un ordre d'idée et d'écart que l'on pourrait avoir, car rappelons que cela reste des approximations. Les niveaux caractéristiques suivants ont donc été déterminés :

- EB = Niveau moyen = 229,42 m NGF*
- EH = Niveau des hautes eaux = 230,8 m NGF
- NPHE = Niveau des plus hautes eaux = 231,0 m NGF
- EE = Niveau exceptionnel = 231,5 m NGF

En conclusion, cette nappe est régie par le système de pluie qui recharge la nappe. On remarque sur nos figures finales, qu'en mars 2024, les niveaux de nappe mesurés correspondent quasiment aux valeurs les plus hautes déterminées, cela montre que nous sommes dans une année fortement pluvieuse.

Etude n°2 : Vaise (69009) : Relation avec les Crues de la Saône

Pour ce projet, de vieux bâtiments dans Vaise, rue Roquette, vont être détruits pour y réaliser un nouveau complexe immobilier. Vaise se situe sur la plaine des alluvions fluvioglacière de Lyon. Ces alluvions reposent sur la molasse qui elle-même repose sur le socle qui est, ici, du gneiss. Sur ce projet, la Saône se situe à environ 100 mètres. Avec cette petite distance, on se doute que la Saône pourrait avoir un impact considérable sur l'évolution du niveau des eaux souterraines sous notre projet. En annexe 8 se trouve une photo aérienne pour localiser notre projet avec la Saône.

Pour ce projet, les sondes ont enregistré des données du 27 janvier 2023 au 27 janvier 2024, en recueillant une valeur toutes les heures. Nous récupérons les valeurs du niveau de la Saône, sur la station du pont la Feuillée, sur le site *Hydroportail*. Voici la chronique piézométrique regroupant les données de la sonde et celles du niveau de la Saône.

Figure 7 : Chronique piézométrique avec l'élévation de la Saône

On remarque une bonne corrélation entre le niveau de la Saône et le niveau de la nappe rue Roquette à Vaise. Nous allons pouvoir maintenant déterminer le coefficient entre les deux. En annexe 9 se trouve le tableau des valeurs, pour réaliser cela je regarde de combien augmente la Saône à chaque pic de ma chronique et je fais de memes pour le niveau statique. Ensuite je vais pouvoir regarder en fonction du niveau bas et pouvoir déterminer le facteur d'élévation de la nappe. Ici la nappe varie 1,84 fois plus que le niveau de la Saône en moyenne. C'est-à-dire que pour 1 mètre d'élévation de la Saône, la nappe va augmenter de 1,84 m.

Maintenant que nous avons notre coefficient, nous allons pouvoir regarder l'historique des crues et essayer de déterminer nos niveaux caractéristiques là-dessus. Ici nous allons essayer de déterminer le EH et ensuite nous approximerons le EE. Nous récupérons les données sur le site *Hydroportail* et voici l'hydrogramme de la Saône depuis 1995 au niveau de la station pont la Feuillée.

Figure 8 : Hydrogramme de la Saône à la station pont la Feuillée

Nous avons malheureusement que 30 ans de données et non 50 ans, mais cela pourra nous donner un premier ordre d'idée des niveaux caractéristiques. On remarque un pic vers l'année 2001. Ce pic monte exactement à 5,6 m, je rappelle que le niveau bas de la Saône est à 2,3 m donc ça fait une élévation de 3,3 m. Cela ferait donc une élévation pour la nappe de 6,07 m (je rappelle que la nappe augmente 1,84 fois plus que la Saône). Notre niveau bas pour la nappe est de 162,25 m NGF auxquels on rajoute 6,07 m on arrive donc à un niveau « EH » de 168,32 m NGF sachant que le terrain nature est à 167,1 m NGF. Nous avons donc là un réel risque d'inondation. Après quelques recherches, il y a bien eu de grosses inondations dans le quartier de Vaise au mois de mars/Avril 2001.

En conclusion, cette nappe est régie par le système des crues de la Saône. Nous avons à présent vu deux systèmes et deux techniques pour comprendre et arriver à déterminer des niveaux caractéristiques. Maintenant, nous allons voir une dernière technique pour arriver à en déterminer. Nous allons utiliser la banque de données des piézomètres de références.

Etude n°3 : La Verpillière (38290) : Comparaison à des piézomètres de références

La Verpillière est une commune qui se situe dans le département de l'Isère. Ici, le projet est de détruire plusieurs maisons individuelles pour y réaliser un complexe immobilier. Il nous a été demandé de déterminer les niveaux caractéristiques de la nappe. La sonde ici a été mise en place le 04 octobre 2023 et a été relevée le 14 mai 2024 (les sondes sont toujours en place et continuent leur acquisition de données, nous avons réalisé ici une relève intermédiaire). Ici, nous n'avons pas de cours d'eau qui pourrait avoir un impact direct sur la nappe alors nous partons sur le comparatif avec la pluie. Voici la chronique piézométrique :

Figure 9 : Chronique piézométrique avec la pluviométrie

Ici, on remarque une corrélation entre la pluie et la nappe. Contrairement au dossier de Francheville où cela était constant l'impact de la pluie (en général). Là nous avons des pluies plus ou moins importantes qui n'ont pas le même impact en fonction du temps. Notre coefficient entre pluie et impact sur la nappe ne sera alors pas représentatif. Nous allons utiliser une autre technique pour déterminer les niveaux caractéristiques. Nous nous rendons sur le site *Ades/EauFrance* pour trouver des piézomètres de références qui se trouvent aux alentours de la commune de la Verpillière. Nous avons l'information qu'il y a un piézomètre sur la commune de Nivolas-Vermelle. Les deux communes sont séparées d'environ une quinzaine de kilomètres. En annexe 10 une carte localise le piézomètre et les communes. Nous récupérons les données de ce piézomètre sur la période d'acquisition des sondes et nous comparons les données.

Figure 10 : Chroniques piézométriques des deux piézomètres (La Verpillière et Nivolas Vermelle)

On remarque tout de suite une réelle corrélation entre les deux courbes, mais les variations n'ont pas la même amplitude. Ici, le niveau statique de la Verpillière a une variation sur cette période de 1,18 m et celui de Nivolas Vermelle a un delta de 2,93 m. C'est-à-dire qu'il varie quasiment 2,5 fois plus que le piézomètre de la Verpillière. En annexe 11 se trouve la chronique piézométrique de Nivolas-Vermelle depuis 2005. On a notre EB qui est à 262,4 m NGF et notre niveau le plus haut depuis le début de l'acquisition de données sur ce piézomètre est de 264,15 m NGF. C'est-à-dire une élévation de 1,75 m par rapport à notre EB. On sait que ce piézomètre de référence varie 2,5 fois plus que celui de la Verpillière. Au droit du projet, la variation maximale sera donc de + 0,7 m par apport au niveau moyen. Notre niveau moyen est de 207,4 m NGF alors notre « EH » sera de 208,1 m NGF. Pour le EE nous pouvons rajouter 0,5 m à cette valeur pour avoir une valeur approximative. Le Terrain naturel est à 212,2 m NGF. Les niveaux déterminés ci-dessus seront à prendre en compte par l'architecte lors de la construction des sous-sols et de mettre en place des dispositifs pour éviter tout problème d'inondations en sous-sol, de ruissellements etc...

Pour conclure, nous avons vu plusieurs techniques pour déterminer des niveaux caractéristiques qui sont essentielles pour mener à bien la réalisation d'un projet immobilier. Ces niveaux restent des niveaux approximatifs et des ordres d'idées, mais sont souvent très proche de la réalité et permettent à nos bâtiments de ne pas s'effondrer sur eux mêmes ou bien qu'il y a constamment de l'eau dans nos caves/parkings sous-terrain.

Missions annexes

GMI (Géothermie Minime Importance)

La géothermie prend une place de plus en plus importante dans notre société, c'est un moyen non-polluant de se chauffer grâce à une pompe à chaleur. Le principe d'une pompe à chaleur est d'utiliser l'énergie thermique de l'eau et d'en tirer profit. Pour mettre en place une géothermie de minime importance, il faut réaliser un ou des forages (en fonction du débit que l'on va pomper et de la quantité d'énergie dont on a besoin) de pompage et un ou des forages de rejet. Pour comprendre facilement le principe, on pompe de l'eau à une température donnée. Ensuite cette eau passe dans un échangeur, et la pompe à chaleur va utiliser l'énergie thermique de l'eau. Pour une climatisation nous allons extraire du froid de l'eau donc nous allons rejeter de l'eau plus chaude dans la nappe au droit des forages de rejet. S'il nous faut du chaud pour du chauffage par exemple, on va extraire du chaud à la température de l'eau et donc rejeter de l'eau plus froide. Cependant, il faut faire attention au recyclage thermique au niveau de la nappe. C'est pour cela qu'une étude poussée est mise en place à chaque fois avant la réalisation d'une opération de GMI pour voir si le projet est réalisable et où placer idéalement les forages pour minimiser au maximum le recyclage thermique.

Figure 11 : Schéma explicatif d'une installation géothermique avec des valeurs arbitraires

Forage (technique marteau fond de trou) et Airlift

Du lundi 29 avril au jeudi 02 mai 2024, j'ai assisté et découvert la réalisation d'un forage de reconnaissance à Lyon Vaise (rue Dr Horand). Durant ces trois jours, j'ai suivi une équipe de foreur qui m'a expliqué la technique de forage que nous allons voir, leur métier en général. Pour réaliser ce forage, les foreurs sont équipés de la foreuse MC 900 P (marche « Comacchio ») dont deux photos se trouvent en annexe 12 et 13

Sur ce site, le projet était de réaliser une géothermie sur nappe avec un débit d'aspiration d'eau de 25 m³. Il a donc été préconisé par M.Lorchel de forer jusqu'à 25 m. Pour cela la foreuse utilise la technique du marteau fond de trou. C'est une technique complexe de foration avec deux axes de rotation et un système d'air sous pression envoyé dans le marteau pour qu'il tape la matière et la fore et pour que l'air sous pression fasse remonter les « cuttings » qui sont les déchets de forations. Le premier axe de rotation est le tube de soutènement (dans le cas présent il s'agit de tube ODEX avec un diamètre de 265 mm ext et 255 mm int) avec une rotation antihoraire. Le deuxième axe correspond à la tige (diamètre ext de 11 mm et int de 9 mm) qui soutient le marteau et lui envoie de l'air sous pression, a une rotation horaire.

Figure 12 : Outils de foration pour la foreuse, à gauche les tubes et tiges, à droite le marteau

Après la mise en place du tube d'équipement (ici en PVC, on parle d'ici de la crépine), nous mettons en place un « Air lift à double colonne ». C'est une technique qui permet de nettoyer le forage grâce à l'injection d'air sous pression dans une colonne, cela va nettoyer les débris de foration dans le puits et avec l'air sous pression, l'eau va remonter dans la deuxième colonne et s'évacuer à la surface. Au début de l'air lift l'eau est trouble dû à la foration, à la fin de l'air lift l'eau devient de plus en plus limpide.

Vidéo de forage

Nous nous occupons aussi de la réalisation d'inspection des ouvrages au moyen d'une caméra téléguidée. D'après la loi (GMI, ...) chaque ouvrage doit être inspectés tous les 10 ans. Cela permet de connaître l'évolution du puits, de réaliser des travaux d'entretien. On peut prescrire un brossage du puits, un air lift... Deux photos de l'intervention que j'ai suivie se trouvent en annexe 14 et 15

Conclusion

Pour conclure ce rapport de stage nous avons vu l'axe principal du métier d'hydrogéologue qui est l'étude de nappe. Plusieurs cas ont été présentés avec différentes problématiques et leur résolution. Cette étude de nappe est complexe et longue, vous avez pu remarquer que sur certains cas nous n'avons pas une gamme de données assez importante (50 ans est le temps de référence selon l'Eurocode 7). Il faut donc faire des comparaisons plus poussées avec la pluviométrie, les crues des rivières, les piézomètres de références et tenir compte des projets déjà existants. Des ouvrages proches qui peuvent induire des rabattements ou des élévations du niveau de la nappe. Cela est complexe et demande du temps et il faut absolument mettre en place des sondes et d'autres systèmes d'enregistrements. Mon travail sur la petite période de stage a été le début de l'étude de nappe.

Nous avons vu dans un deuxième des missions annexes pour moi durant mon stage mais des missions qui rythment le quotidien d'un hydrogéologue. La réalisation d'un forage est l'étape initiale de la réalisation d'un nouvel ouvrage. Ensuite cet ouvrage peut être utilisé pour de la géothermie comme vu précédemment. La géothermie qui prend une place de plus en plus importante dans notre société dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Enfin nous avons vu une technique de visualisation d'un ouvrage pour un check-up d'entretien décennal. Ces missions annexes nous permettent de voir l'évolution et l'histoire d'un ouvrage à partir de sa réalisation, en passant par son fonctionnement en géothermie par exemple (un ouvrage peut être utilisé pour diverses fonctions) et terminer par son entretien.

Enfin, toutes études sur les nappes sont de plus en plus difficiles à prévoir. Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique avec des événements extrêmes imprévisibles et avec une fréquence de plus en plus importante. Cela complique l'étude de nappe ainsi que des approximations et des niveaux que l'on peut déterminer. L'hydrogéologie est un métier en plein changement de vision des choses. De nouvelles techniques apparaissent et d'autres disparaissent car elles ne fonctionnent plus avec notre système climatique plus capricieux qu'il y a un siècle.

Pour terminer, ce stage a été une expérience très intéressante. Il a été ma première expérience professionnelle dans le domaine des sciences de la terre. De plus il a confirmé ma passion et l'envie d'en faire mon métier pour l'étude de l'eau, sa gestion et son utilisation. Cette ressource devient de plus en plus convoitée et va devenir à se rarifier. Prenons-en soin et j'aimerais en faire parti pour sa gestion dans les années à venir.

Bibliographie

Site internet pour la recherche de données

- *Géoportail* : <https://www.geoportail.gouv.fr/>
- *Infoterre* : <https://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>
- *Ades/EauFrance* : <https://ades.eaufrance.fr/>
- *Infoclimat* : <https://www.infoclimat.fr/>
- *Hydroportail* : <https://hydro.eaufrance.fr/>

Sites internet pour la réalisation du mémoire :

- Site de la marque des sondes automatiques : <https://www.solinst.com/francais/>
- Banque de données des ouvrages de géothermies :
<https://www.geothermies.fr/outils/guides/services-web-cartographiques-des-installations-de-geothermie-de-surface-ademe-brgm>

Documents papier :

- Carte géologique n°698 a 1/50000 du BRGM

Lexique

Nappe : Une nappe souterraine est une masse d'eau contenue dans les interstices ou fissures du sous-sol. On distingue deux types de nappes : libres ou phréatiques et captives. Les nappes captives sont piégées sous des formations géologiques imperméables.

Un aquifère : Un aquifère est une formation souterraine de roche perméable ou de matériau meuble qui peuvent produire des quantités utiles d'eau lorsqu'elles sont captées par un puits.

Ouvrages : En hydrogéologie le terme ouvrage désigne l'ensemble des infrastructures pour capter de l'eau. On y retrouve généralement les puits et les forages.

m NGF : La cote NGF (nivellement général de la France) est une référence incontournable pour mesurer les altitudes et les profondeurs. Il s'agit d'une mesure précise de l'altitude d'un point par rapport au niveau moyen de la mer.

Rabattement : Le rabattement correspond à la charge hydraulique déterminée en point donnée sous l'effet d'un pompage d'eau. Ce rabattement se traduit en pratique par l'abaissement du niveau piézométrique par rapport au niveau naturel.

Niveau statique : Niveau de la surface libre de la nappe ou niveau piézométrique qui n'est soumis ni au pompage ni à l'injection. Il n'y a donc pas de rabattement induit par d'autres ouvrages.

Piézométrie : Tout ce que touche au niveau de la nappe. Une chronique piézométrique nous donnera le niveau de la nappe, un piézomètre est un ouvrage qui nous permet de mesurer le niveau de la nappe avec une sonde manuelle.

Annexes

K m/s	Coefficients de perméabilité (K) Type de sol - Perméabilité	K m/s
10^{-1}	Gravier propre	10^{-1}
10^{-2}	Sables propres Mélanges de sables et de gravier propres	10^{-2}
10^{-3}		10^{-3}
10^{-4}	Sables très fins Limon (silts) organiques et inorganiques Mélanges de sable, limon et argile Dépôts d'argile en couche, etc.	10^{-4}
10^{-5}		10^{-5}
10^{-6}		10^{-6}
10^{-7}	Sols imperméables, par exemple argiles homogènes situées au-dessous de la zone d'altération	10^{-7}
10^{-8}		10^{-8}
10^{-9}		10^{-9}
10^{-10}		10^{-10}
10^{-11}		10^{-11}

Annexe 1 : Tableau des perméabilités en fonction des terrains

Annexe 2 : Photo d'une sonde piézométrique manuelle et d'un piézomètre

Coefficients a et b de Montana estimés à partir des données pluviométriques de la Métropole recueillies entre 1987 et 2019

pour des périodes de retour entre 1 mois et 100 ans

$I = a (\Delta t)^{-b}$
I en mm/mn
Dt en minutes
 multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h

Période de retour	Pluie de 6 mn à 30 mn		Pluie de 30 mn à 1 jour	
	a	b	a	b
1 mois	0.637	0.464	1.485	0.674
2 mois	1.200	0.513	2.194	0.662
3 mois	1.613	0.534	2.652	0.657
6 mois	2.461	0.563	3.573	0.657
1 an	3.216	0.565	4.733	0.667
2 ans	3.960	0.560	6.224	0.682
3 ans	4.504	0.556	7.427	0.692
5 ans	5.002	0.555	8.426	0.697
10 ans	5.767	0.553	10.000	0.704
20 ans	7.049	0.544	13.772	0.728
30 ans	7.694	0.548	14.606	0.725
50 ans	8.473	0.552	15.598	0.721
100 ans	9.480	0.556	16.857	0.716

Annexe 3 : Tableau des coefficients de Montana sur la Métropole de Lyon

Annexe 4 : Extrait de la carte géologique sur la région de Francheville (69340)

Serial_number:					
2066627					
Project ID:					
Francheville PzA					
Location:					
Francheville					
LEVEL		Cote		232	
UNIT: m					
Offset: 0,000000 m					
Altitude: 0,000000 m					
Density: 1,000000 kg/L					
TEMPERATURE					
UNIT: °C					
Date	Time	TEMPS	LEVEL	TEMPERATURE	LEVEL NGF
28/03/2023	15:00:00	28/03/2023 15:00	2,745	11,32	229,255
28/03/2023	16:00:00	28/03/2023 16:00	2,744	11,199	229,256
28/03/2023	17:00:00	28/03/2023 17:00	2,7371	11,215	229,2629
28/03/2023	18:00:00	28/03/2023 18:00	2,7349	11,271	229,2651
28/03/2023	19:00:00	28/03/2023 19:00	2,7306	11,322	229,2694
28/03/2023	20:00:00	28/03/2023 20:00	2,7294	11,313	229,2706
28/03/2023	21:00:00	28/03/2023 21:00	2,7286	11,298	229,2714
28/03/2023	22:00:00	28/03/2023 22:00	2,7299	11,272	229,2701
28/03/2023	23:00:00	28/03/2023 23:00	2,7282	11,402	229,2718
29/03/2023	00:00:00	29/03/2023 00:00	2,7289	11,284	229,2711
29/03/2023	01:00:00	29/03/2023 01:00	2,7271	11,359	229,2729
29/03/2023	02:00:00	29/03/2023 02:00	2,7261	11,414	229,2739
29/03/2023	03:00:00	29/03/2023 03:00	2,7272	11,322	229,2728
29/03/2023	04:00:00	29/03/2023 04:00	2,726	11,371	229,274
29/03/2023	05:00:00	29/03/2023 05:00	2,7262	11,358	229,2738
29/03/2023	06:00:00	29/03/2023 06:00	2,7242	11,268	229,2758
29/03/2023	07:00:00	29/03/2023 07:00	2,7249	11,324	229,2751
29/03/2023	08:00:00	29/03/2023 08:00	2,7269	11,41	229,2731
29/03/2023	09:00:00	29/03/2023 09:00	2,728	11,371	229,272
29/03/2023	10:00:00	29/03/2023 10:00	2,7298	11,364	229,2702
29/03/2023	11:00:00	29/03/2023 11:00	2,729	11,367	229,271
29/03/2023	12:00:00	29/03/2023 12:00	2,7269	11,361	229,2731
29/03/2023	13:00:00	29/03/2023 13:00	2,723	11,401	229,277
29/03/2023	14:00:00	29/03/2023 14:00	2,719	11,394	229,281
29/03/2023	15:00:00	29/03/2023 15:00	2,7157	11,215	229,2843
29/03/2023	16:00:00	29/03/2023 16:00	2,712	11,355	229,288
29/03/2023	17:00:00	29/03/2023 17:00	2,7105	11,307	229,2895

Annexe 5 : Exemple de tableau des données recueillis par une sonde apres traitement

Date	Pluie en mm	fluctuation de la nappe	incidence pluie sur la nappe	
	mm	cm	cm par mm de pluie	
01/04/2023	11,3	20	1,77	
28/04/2023	13,5	20	1,48	
03/06/2023	25,4	49	1,93	
02/06/2023 et 03/06/2023	32,5	49	1,51	
22/06/2023	10,3	18	1,75	
26/08/2023	32,9	20	0,61	sols secs : ruissellement important, infiltration faible
25, 26, 29/09/2023	37,9	20	0,53	
17/09/2023	35,5	40	1,13	
17, 18, 21, 22/09/2023	53,4	40	0,75	
18, 19, 20/10/2023	72,5	65	0,90	
23 au 27/10/2023	60,5	55	0,91	
30/11/2023	35,9	70	1,95	
29, 30/11/2023 et 01/12/23	41,8	70	1,67	
17/01/2024	16,7	50	2,99	Infiltration importante
17, 18/01/2024	23,4	55	2,35	
10/02/2024	15,6	30	1,92	
03/03/2024	30,9	50	1,62	
09/03/2024	15,9	22	1,38	
26/03/2023	33	60	1,82	
		Moyenne	1,52	cm/mm

Annexe 6 : Tableau des valeurs prises pour déterminer le coefficient d'impact de la pluviométrie sur la nappe.

RAPPEL :	
	Pluie d'une durée de 6h
	Pluie d'une durée de 10h
	Pluie d'une durée de 24h

Annexe 7 : Chroniques piézométriques finales avec toutes les données sur le dossier de Francheville.

Annexe 8 : Localisation du projet de Vaise Roquette avec la distance à la Saône

Date	Niveau Saône	Niveau statique		Saône	Nappe
17/03/2023	2,73	163,05		2,3	162,25
05/04/2023	2,52	162,75			
05/11/2023	2,59	162,8			
21/11/2023	3,46	164,27			
15/12/2023	4	164,69			
06/01/2024	2,92	163,4			
22/01/2024	2,94	163,42			
Elévation par apport au niveaux bas					
Date	Saône	Nappe			
17/03/2023	0,43	0,8	1,86046512		
05/04/2023	0,22	0,5	2,27272727		
05/11/2023	0,29	0,55	1,89655172		
21/11/2023	1,16	2,02	1,74137931		
15/12/2023	1,7	2,44	1,43529412		
06/01/2024	0,62	1,15	1,85483871		
22/01/2024	0,64	1,17	1,828125		
			1,84134018		

Annexe 9 : Tableau des valeurs pour déterminer le coefficient d'élévation entre la nappe et la Saône

Annexe 10 : Carte qui localise les communes de Nivolas Vermelle et de la Verpillière

Annexe 11 : Chronique piézométrique de Nivolas Vermelle avec des niveaux caractéristiques

Annexe 12 : Photo de la foreuse MC 900 P déployée

Annexe 13 : Photo de la foreuse MC 900 P pliée

Annexe 14 : Photo de la régie de l'inspection de forage

Annexe 15 : Photo de l'intervention de l'inspection d'un ouvrage